

Name	#open issue	#closed issue	avgtime	NOB	V	SH	TD	CDR	NOC	CBO	RFC	LOC	CLOC	FanIn	FanOut	LCOM	WMC	DIT
Alarmio-master	54	59	86,4	22	17	3	169	1,4	0,36	2	5,8	27,26	3,568	3,428	4,3678	21,253	5,4645	1,969
AndroidAsync HTTP-master	104	974	47,3	11	20	14	494	4,7	0,47	2,2	24	26	10,34	3,172	2,7272	17,43	5,1585	2,177
android-pdf-viewer-master	510	419	22,68	2	1	0	4	0	0	0,5	1,83	18,28	4,56	1,727	3,4545	9,6667	2,56	1,667
android-permission-Android-WhatsApp-	3	4	121,75	1	1	1	6	0	0,08	1	4,25	18,76	3,386	3,02	2,3333	8,8333	3,3143	1,667
youtubeExtract	123	29	150,44	4	18	7	100	3,8	0,2	1,9	6,72	43,43	2,92	3,908	5,0204	18,826	8,2609	1,84
sample-inputs-	28	21	214	15	3	0	155	3	0,24	2,5	8,12	36,53	11,45	3,973	4,2817	23,25	5,8119	1,581
BirthdayBuddy	10	10	182,4	1	0	0	69	1	0	0	0	52,71	1,708	0	0	0	0	0
dex2jar	382	52	179	34	306	43	200	10,1	0,5	3,7	7,98	41,95	5,58	5,455	4,0758	17,238	9,1527	1,507
epubator-master	1	2	56	0	12	8	134	0	0,26	2,2	6,06	19,01	2,113	2,749	3,0506	16,319	3,4184	1,128
android-FemtecPromie Manager	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	37,5	0	0	0	0	1	0
flash-chat-android-master	2	41	14	0	0	0	24	0	0	0,5	9,75	38,72	5,851	4,744	4,8462	38,5	9,8154	1,75
InboxPager-master	1	1	5	0	0	0	21	0	0	0,6	2,8	21,72	5,2	1,286	2,7857	44	3,2	2
keepassdroid-master	1	35	134	26	12	42	1600	6,6	0,19	1,9	6,4	39,5	15,75	4,432	5,1062	16,595	7,6022	1,717
KProgressHUD-master	243	100	55,3	39	237	30	1100	0,6	0,34	2,9	7,77	29,51	8,346	3,861	3,4874	19,889	8,3972	1,792
libadbblockplus-android-master	28	20	97,35	12	0	0	32	3,9	0,19	1,1	4,57	24,01	6,051	3,188	3,2396	28,75	4,0882	1,571
microbit-android-master	0	0	0	20	23	3	291	1,3	0,4	2,5	7,47	35,4	6,165	3,36	3,6942	17,636	4,4125	1,51
movistartv-master	15	1	82	110	24	11	833	2,2	0,14	2,4	4,23	41,24	10,39	5,102	4,5246	16,467	7,287	1,639
	8	26	77	7	9	2	30	0	0,02	1,6	2,83	28,76	3,542	3,252	4,3277	13,756	4,1564	1,786

r-master	12	136	51	7	23	3	119	3,7	0,11	1,6	3,72	31,34	2,588	3,539	4,8495	16,375	4,7973	1,561
master	0	1	4	0	1	0	14	0	0	1,3	2,5	21,94	0,556	2,8	3,75	11,375	3,3333	1,75
0.77	212	1455	100,96	32	10	19	278	1	0,28	2	8,1	48,17	10,73	5,028	4,5941	16,198	10,251	1,902
termux-app-master	212	1455	100,96	32	10	19	280	1	0,28	2	8,1	48,17	10,73	5,028	4,5941	16,198	10,251	1,902
tflite-android-transformers	11	2	6,5	2	5	0	19	0	0	1,3	3,5	29,7	6,078	3,522	4,5522	27,125	5,1961	1,25
TouchMapper-master	5	0	0	3	16	3	100	2,2	0,15	1,5	3,03	27,74	2,881	4,205	4,3974	26,971	4,1958	1,353
TvFocusBorder-master	4	2	182,5	0	0	0	54	0	0,32	2,4	10,6	28,66	3,477	3,376	3,5816	29,583	5,25	1,52
TvTabLayout-master	5	2	1,5	6	0	0	73	0	0,3	1,7	7,12	27,76	8,236	2,904	2,9185	13,581	5,8282	1,209
TvWidget-master	2	0	0	8	0	6	51	5,5	0	0,6	7,06	23,53	5	2,676	3,0776	35,161	5,1282	1,806
wcontacts-lib	0	0	0	4	3	0	45	0	0,22	1,4	4,91	21,01	3,636	3,094	3,2604	21,522	3,5245	1,565
Bulk-Sender	5	22	70	11	20	7	35	0	0,04	1,1	2,75	29,33	0,723	2,636	4,0909	18,348	5	1,458
Twitch-	2	1	1	3	3	0	53	0	0,19	1,9	4,56	35,14	2,13	4,322	4,9421	20,704	6,6391	1,963
WhatsApp-Cleaner	1	20	33,3	9	9	43	426	19,4	0,08	1,6	2,52	50,15	3,504	3,506	5,5429	11,477	7,3058	1,739
WhatsAppChatAnalyzer-	1	0	0	2	1	3	114	0	0,16	2	3,47	27,15	0,704	3,438	4,2603	21,762	5,0516	1,822
okhttp-master	97	3268	103	10	7	9	465	0,5	0,19	0,8	9,66	35,98	4,56	2,889	6,4389	20,548	4,3712	1,62
retrofit	114	2357	9,88	20	2	6	352	1,6	0,27	1,9	2,62	22,27	3,701	2,454	4,0752	4,0593	3,2791	1,302
christmastree-android	0	0	0	0	0	0	0	3,2	0	0,9	2,36	38,13	0,1	1,625	3,7083	8,1818	4,5	2
android_obb_reader	10	116	50,84	0	0	0	2	0	0,26	1,5	2,05	14,8	4,442	1,872	2,6026	13,692	1,9264	1,077
Android-Environments	2	10	9,6	0	4	1	0	0	0,22	2,2	3,42	19,28	6,587	3,21	3,2357	24,023	3,0695	1,111
pot-pouri-android	1	0	0	0	0	0	14	0	0	1,3	2,19	20,5	2,132	2,6	3,8429	13,677	3,0388	1,75
dhbwwe-app-master	0	0	0	1	10	2	12	0,6	0,06	1,4	5,42	28,95	2,239	3,015	4,235	34,806	5	1,861

OrderApp-master	0	0	0	0	0	0	24	19,8	0,38	2	3,84	27,62	1,993	3,227	4,4663	9,8686	3,8491	1,336
MarkyMark-Android-	7	5	375,2	0	0	19	6	0	0,47	1,8	3,01	16,07	6,476	2,383	3,3486	8,6618	2,7138	1,074
AppManager-for-Android	0	10	1,1	0	0	1	17	5,1	0,03	1,9	6,75	26,7	3,391	1,93	2,8824	23,66	4,3614	1,67
android-geofeed-master	2	1	1	5	29	16	88	4,6	0,81	1,1	8,6	15,16	8,782	2,017	2,4851	6,0323	2,9392	1,349
apps-android-wikipedia-master	9	2302	421,7	54	23	15	1725	1,3	0,41	3,3	8,24	23,41	1,368	3,174	3,5768	22,492	4,5381	1,586
AppTemplate Android-	0	2	0	5	23	15	88	1,7	0,19	1	4,49	21,78	2,282	2,691	2,8957	24,5	4,2558	1,377
Big-Brain-Moves-Android-	0	0	0	0	0	11	56	0,4	0,34	2,4	4,95	24,11	1,974	2,979	3,8141	22,023	3,6336	1,527
Camera-Roll-Android-App-master	98	133	64,4	23	71	10	474	1,6	0,29	2,4	5,9	33,76	1,391	3,161	4,2916	12,12	5,4941	1,784
dp3t-app-android-ch-master	17	43	18,68	1	0	10	150	3,5	0,07	1,9	5,41	26,41	2,035	3,11	3,9647	20,564	5,2639	1,579